

Н. Г. Чибисова

ЧТЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В статье поднимается такая важная социальная проблема, как чтение, обосновывается ее актуальность, раскрывается роль в становлении личности молодого человека. Автор анализирует значимость чтения в современном мире, называет причины, которые тормозят данный процесс. Кроме того, в статье рассматривается взаимодействие новых Интернет-технологий и процесса чтения.

В работе акцентируется внимание и на роли читателя в современном мире, на его отношении к тексту. Чтение – действительно сложный процесс декодирования символов, направленный на понимание текста. Чтение – это средство общения, обмена информацией и идеями; это взаимодействие между текстом и читателем. В современном обществе читателю отводится не только роль «адресата» текста, но и его соавтора. Чтение развивает мышление человека, его духовный мир.

Особое внимание уделяется в статье значению художественной литературе в становлении личности молодого человека. По мнению ученых, чтение художественной литературы формирует образное мышление, развивает фантазию, интуицию, помогает личности ориентироваться в действительности.

В современном Интернет-сообществе важно научить подрастающее поколение проникать в сущность информации, оценивать тексты, которые они получают из всемирной сети, сформировать у них критическое мышление, выработать способность устанавливать информационные фильтры и находить интересную глубокую информацию, в том числе и художественную.

Автор обращает внимание на пути привлечения молодого поколения к серьезному чтению, в том числе и художественной литературы; намечает пути формирования интереса у детей, школьников, студентов к чтению и показывает важность данного процесса в современную эпоху цифровой культуры; обращает внимание на значимую роль учебного заведения в формировании интереса к чтению.

Ключевые слова: чтение, художественная литература, текст, информационное общество, молодое поколение, студенчество.

Чибісова Н. Г. Читання як соціальна проблема інформаційного суспільства

У статті піднімається така важлива соціальна проблема, як читання, обґрунтовується її актуальність, розкривається роль в становленні особистості молодшої людини. Автор аналізує значення читання в сучасному світі, називає причини, які гальмують цей процес. Крім того, у статті розглядається взаємодія нових Інтернет-технологій та процесу читання.

У роботі акцентується увага і на ролі читача в сучасному світі, на його відношенні до тексту. Читання – дійсно складний процес декодування символів, який спрямований на розуміння тексту. Читання – це засіб спілкування, обміну інформацією та ідеями; це взаємодія поміж текстом та читачем. У сучасному суспільстві читачу відводиться не тільки роль «адресату» тексту, але й його співавтора. Читання розвиває мислення людини, його духовний світ.

Особлива увага приділяється в статті значенню художньої літератури в становленні особистості молодшої людини. На думку вчених, читання художньої літератури формує образне мислення, розвиває фантазію, інтуїцію, допомагає особистості орієнтуватися в дійсності.

У сучасному Інтернет-співтоваристві важливо навчити підростаюче покоління проникати в сутність інформації, оцінювати тексти, які вони отримують із всесвітньої мережі, сформувати в них критичне мислення, виробити здатність встановлювати інформаційні фільтри та знаходити цікаву глибоку інформацію, у тому числі і художню.

Автор зосереджує увагу на шляхи залучення молодого покоління до серйозного читання, у тому числі й до художньої літератури; намічає шляхи формування інтересу у дітей, школярів, студентів до читання та показує важливість даного процесу в сучасну епоху цифрової культури; зосереджує увагу на значущу роль навчального закладу процесі формування інтересу до читання.

Ключові слова: читання, художня література, текст, інформаційне суспільство, молоде покоління, студентство.

Chybisova Nataliia. Reading as a social problem information society

The article raises such an important social problem as reading, its relevance is substantiated, the role in the formation of the personality of a young man is revealed. The author analyzes the importance of reading in the modern world, names the reasons that inhibit this process. In addition, the article discusses the interaction of new Internet-technologies and the reading process.

The work focuses on the role of the reader in the modern world, on his attitude to the text. Reading the – is a really complicated character decoding process aimed at understanding the text. Reading – is a means of communication, the exchange of information and ideas; this is the interaction between text and reader. In modern society, the reader is assigned not only the role of the «addressee» of the text, but also his co-author. Reading develops the thinking of a person, his spiritual world.

Special attention is paid in the article to the value of fiction in the formation of the personality of a young person. According to scientists, the reading of fiction forms imaginative thinking, develops imagination, intuition, helps the person to be oriented in reality.

In the modern Internet-community, it is important to teach the younger generation to penetrate into the essence of information, evaluate the texts they receive from the world wide web, form their critical thinking, develop the ability to install information filters and find interesting in-depth information, including artistic information.

The author draws attention to the ways of attracting the younger generation to serious reading, including fiction; outlines ways of forming interest in children, schoolchildren, and students in reading and shows the importance of this process in the modern era of digital culture; draws attention to the significant role of the school in shaping interest in reading.

Key words: reading, fiction, text, information society, young generation, students.

В современном информационном обществе люди стали значительно меньше читать, и, прежде всего, это касается художественной литературы: прозы, поэзии. А ведь литература содействует развитию интеллекта, мышления в целом, и его составляющих – эмоциональной и логической. Кроме того, чтение это полезный, интересный способ проведения досуга, это еще и важный инструмент для поддержания психического и нравственного здоровья.

Цель данной статьи проанализировать роль чтения в современном мире, определить причины, которые тормозят данный процесс, задуматься о путях привлечения молодого поколения к серьезному чтению, в том числе, и художественной литературы.

Чтение – сложный когнитивный процесс декодирования символов, направленный на понимание текста. Одно из средств усвоения языка,

общения, обмена информацией и идеями. Представляет собой сложное взаимодействие между текстом и читателем, формируемое на основе предварительных знаний, опыта и отношения читателя с языковой общностью, обусловленное культурно и социально. Кроме того, чтение требует творческого подхода и критического анализа. Каких-либо законов в чтении нет, читателя в чтении ничего не ограничивает. Это помогает исследовать тексты во время интерпретации. Чтение – это и способность воспринимать, понимать информацию, записанную (передаваемую) тем или иным способом, воспроизводить техническими устройствами [6, с. 165–176]. Чтение учит человека мыслить, общаться, развивает его духовно. Чем больше человек читает, тем грамотнее и интереснее он пишет. Исследование, опубликованное в *Journal of Business Administration*, показало, что книги, которые студенты читают в колледже, непосредственно влияют на их уровень грамотности. Причем правильный выбор литературы значит гораздо больше, чем постоянная письменная практика [2]. По данным исследований, студенты, которые читали серьезные научные журналы, классическую художественную и научно-популярную литературу, лучше справляются с построением синтаксически сложных предложений, чем те, кто читает детективы, фэнтези, фантастику. Самые высокие оценки получили студенты, читающие глубокие академические издания, самые низкие – те, кто читает только веб-контент [2].

Значительное влияние на становление личности оказывает художественная литература. Она выполняет ряд функций: помогает индивиду лучше ориентироваться в социальной действительности, предлагает решения жизненных конфликтов и намечает пути выхода из них. Она формирует взгляды, нравственные устои. Когда читаешь то или иное художественное произведение, то, невольно, пропускаешь через себя те жизненные ситуации, которые происходят с героями книги, оцениваешь их поступки и, тем самым, определяешь свои ценности и идеалы.

Чтение увеличивает социальный опыт людей, знакомит с их культурой, традициями, обрядами. Чтение учит толерантности. При знакомстве с верованиями, обычаями, нравственными нормами других людей, мы начинаем их лучше понимать, сопереживать им, не зависимо от их цвета кожи, религии, культуры, истории.

Кроме того, художественная литература развивает воображение, фантазию, так как зачастую писатели оставляют в произведениях некоторую долю недосказанности, чтобы читатель мог домыслить, создать свое окончание истории. Чтение формирует образное мышление, которое помогает личности ориентироваться в действительности и позитивно сказывается в целом на развитии личности.

Большая роль в развитии мышления принадлежит поэзии, так как стихотворные тексты содержат огромное количество метафор, сравнений, ассоциаций. Это позволяет читателей быть более внимательными к людям в реальных ситуациях, замечать отдельные нюансы, полутона и оттенки. Кроме того, ученые пришли к выводу, что при чтении поэтических текстов активизируется кора задней части поясной извилины и медиальная височная доля – области мозга, ответственные за самоанализ. Когда испытуемые читали свои любимые стихи, сильнее проявлялась активность частей мозга, ответственных за память, чем областей, ответственных за чтение [2]. Это значит, что чтение любимых стихотворений выступает хорошим подспорьем для развития эмоциональной сферы личности. А развитая эмоциональная сфера является продуктивной основой для проявления творческой деятельности.

Процесс чтения психологи нередко связывают с повышением уровня креативности. Считается, что люди, которые читают художественную литературу, менее консервативны, они – более творческие и свободные. Чтение позволяет им видеть мир с разных точек зрения и, следовательно, они могут прийти к выбору различных жизненных сценариев.

Чтение, безусловно, способствует развитию интеллекта, оно тренирует память, расширяет кругозор, увеличивает словарный запас. Французский мыслитель Д. Дидро отмечал: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Философ был, безусловно, прав.

По мнению врачей, ученых чтение стимулирует работу мозга, помогает ему оставаться в хорошей форме вплоть до преклонных лет. Чтение на протяжении всей жизни снижает риск потери памяти, заставляет человека сохранять способность к концентрации внимания. Согласно медицинским исследованиям, люди, которые в преклонном

возрасте уделяли время чтению, были на 32% менее подвержены заболеванию старческим слабоумием, чем те, что не читали книг, не занимались никакой умственной деятельностью. Согласно последним исследованиям, продолжительность жизни людей, увлекающихся чтением, в среднем на два-три года больше, чем у тех, кто ничего не читает [1].

Таким образом, чтение помогает сохранить активную мыслительную деятельность и, собственно, продлевает жизнь.

Но, если чтение так полезно, почему в век информационных технологий, мы все меньше читаем книг, особенно художественной литературы. Ученые выделяют ряд причин.

Одна из них: книги в современном обществе стоят дорого. Не все семьи в Украине могут позволить себе покупать книги, особенно художественную литературу. Самым доступным книжным товаром сегодня является женский роман или детектив в мягкой обложке и т. п.

С другой стороны, появился Интернет, который позволяет читать огромное количество книг. Но люди все равно не читают. По мнению социологов, необходимую литературу в сети ищут не более 5–6%, и это в основном молодые люди [4]. Читают мало. А если читают, то новости, короткую информацию об актерах, певцах, известных политиках. Художественную литературу глубоко, серьезно не читают. А если этого требует учебный процесс, то произведение читается в сокращенном виде в хрестоматии.

Советский Союз был самой читающей страной в мире. Люди читали в транспорте, дома. Читали газеты, журналы, новинки литературы, обсуждали их с друзьями, коллегами. Сегодня мы живем в новом мире, в котором преобладают материальные ценности и идеалы. Читать стало не модно и не престижно. Чтение в современном обществе превратилось в развлечение. Большинство из тех, кто читает, выбирают для чтения такие жанры, как детективы, мелодрамы, фантастику. Психологи полагают, что выбор такой литературы неслучайный. Ритм жизни ускорился, на современного человека за день обрушивается такое количество информации, которое он с трудом успевает усвоить в течение дня. Жизнь стала динамичной, всюду нужно успеть, на отдых времени практически не остается.

Современному постмодерному обществу присуща мозаичная культура, характеризующаяся непостоянством, быстрой сменой информации, которая не организуется сознанием субъекта в иерархически упорядоченные структуры, а состоит из разрозненных обрывков информации, но которым присуща большая сила сцепления. Данная информация проникает в сознание, мозг постоянно работает, обрабатывая ее потоки. Поэтому человек стремится свой досуг наполнить легкими для восприятия, развлекательными формами.

Не читают книги и молодые люди. У них отсутствует желание читать: об этом пишут ученые, говорят педагоги, родители. Но, как же, тогда формировать элиту будущего: политическую, интеллектуальную, творческую? Общество существовать без интеллектуально развитых личностей не может, оно будет разрушаться, его настигнет череда кризисов – социальных, политических, технологических и др.

Современное информационное общество, действительно, несколько оттолкнуло человека от книги в твердом переплете, на смену ей пришли айфоны, всевозможные гаджеты, позволяющие быстро добывать любую информацию, которая поддается сжато, коротко. Гаджеты стали для молодых людей и источником информации, и способом, позволяющим общаться с целым миром, и областью досуга (компьютерные игры). И сегодня вычеркнуть из жизни молодого человека их невозможно, да и не стоит, запреты только будут подогревать интерес к использованию гаджетов. Нужно возможности новых технологий использовать для развития личности.

Исследователи отмечают, что в современном информационном обществе умение складывать буквы в слова, слова в предложения превращается во вторичное действие, а на первый план выдвигается вербализация и визуализация мысли при помощи технических средств фиксации. При этом чтение не отмирает, а дополняется новыми возможностями, а это, в свою очередь, обогащает любой текст, в том числе, и художественное произведение [4]. Сегодня читатель превращается в соавтора произведения. Теоретики искусства Р. Барт, М. Фуко и У. Эко пишут о «смерти автора». В этой связи возрастает роль читателя, он выступает не только в качестве «адресата» текста,

но и в качестве его соавтора. Так, итальянский писатель, ученый Умберто Эко в своем труде «Роль читателя. Исследования по семиотике текста» отмечает, что любой текст уже в момент своего производства (или происхождения) предполагает фигуру читателя. Причем не просто в качестве некоего «адресата», который потом будет читать (потреблять) этот текст, но именно как «со-творца», соавтора данного текста [5]. У. Эко исходит из классической герменевтической установки, согласно которой текст становится таковым, только будучи прочитанным – понятым, то есть с одной стороны вписанным в социальный и культурный контекст жизни читателя, а с другой – подвергнутый интерпретации и прагматическому освоению. В этой связи, большое значение приобретает фигура читателя, без которого произведение прекращает свое существование. В современном мире читателя нудно формировать, воспитывать. И задача эта общая, решать ее нужно комплексно, усилиями семьи, учебных заведений, общественных организаций, СМИ, государства.

Приобщать к чтению нужно с раннего детства, покупая малышам детские книги, журналы. Но если родители сами не читают, не берут книги в руки, то и ребенок не будет проявлять к книге интерес. Очень важно устраивать в семье совместное чтение вслух, когда произведения читают по очереди – и родители, и дети.

Особым образом следует организовывать и процесс чтения в школе: в начальных классах, по мнению многих педагогов, лучше читать небольшие отрывки, но читать вдумчиво, обсуждая прочитанное; в старшей школе нужно читать произведения, которые, прежде всего, соответствуют возрасту школьника, его восприятию мира. Часто школьники не хотят читать классическую литературу, потому что она для них непонятна, а иногда и сложна [3]. В этой связи, необходимо пересмотреть школьную программу, определить произведения, которые будут интересны современным школьникам. К сожалению, мало украинских авторов пишет сегодня для детей и подростков. А книги зарубежных авторов стоят дорого и не каждой семье по карману (например, «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Сумерки» и «Голодные игры» и др.).

В учебном заведении большая роль принадлежит библиотекам,

которые кардинально призваны перестроить свою работу, с учетом новых технологий. Интернет призван стать помощником и для библиотекаря, и для читателя в поиске необходимой литературы, сведений об авторе и его эпохе, в обмене информацией о прочитанном и др.

Заботиться о развитии молодого поколения призвано и государство, выделяя средства, гранты на издание детской литературы, на перевод зарубежных изданий, на создание новой литературы.

СМИ, телевидение также могут активно приобщать к чтению молодых людей, создавая различные литературные ток-шоу, проводя фестивали, конкурсы, флеш-мобы и др.

Чтение важно превратить в модное явление, определив его как признак элитарного развития личности. Важно объяснить, показать молодому человеку, что чтение – это не обязанность, это его потребность и от него зависит содержание произведения, именно он является его соавтором и его произведение будет отличаться от других. Но для этого нужно читать, проникать в смысл прочитанного и, таким образом, развивать себя и общество.

Подрастающее поколение важно научить оценивать информацию, тексты, которые они получают из всемирной сети, сформировать у них критическое мышление, выработать способность устанавливать информационные фильтры и находить интересную глубокую информацию, в том числе, и художественную.

Литература

1. Как чтение помогает совершенствовать дух и тело [Электронный ресурс] // Лайфхакер. – 2016. – 23 сент. – Режим доступа: <https://lifehacker.ru/reading-benefits/>. – Дата обращения: 20 августа 2018.
2. Как глубокое чтение влияет на наш мозг [Электронный ресурс] // Лайфхакер. – 2016. – 14 июля. – Режим доступа: <https://lifehacker.ru/glubokoe-chtenie/>. – Дата обращения: 25 августа 2018.
3. Кубанский А. А. Проблема чтения и письма в контексте поэтики и прагматики философского текста [Электронный ресурс] / А. А. Кубанский / / КубГАУ. – 2016. – № 122(08). – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2016/08/pdf/59.pdf> 18/. – Дата обращения: 18 августа 2018.
4. Устаджлы С. Почему люди мало читают? [Электронный ресурс] // Yeni musavat : общественно-полит. Интернет-газета. – 2014. – 21 окт. – Режим

доступа: http://musavat.com/news/kolumnisti/pocemu-lyudi-malo-citayut_221899.html. – Дата обращения: 10 сентября 2018.

5. Эко У. Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. Академический проект / У. Эко. – СПб., 2004. – 384с.

6. De Certeau M. «Reading as Poaching». *The Practice of Everyday Life* / Michel De Certeau ; trans. Steven F. Rendall. – Berkeley : University of California Press, 1984. – P. 165–176.

References

1. Kak chteniye pomogayet sovershenstvovat' dukh i telo [How reading helps to improve the spirit and body] (2016). *Lifehacker* [online]. Available at: <https://lifehacker.ru/reading-benefits/> [Accessed 20.08.2018].

2. Kak glubokoye chteniye vliyayet na nash mozg [How deep reading affects our brain] (2016). *Lifehacker* [online]. Available at: <https://lifehacker.ru/glubokoe-chtenie/> [Accessed 25.08.2018].

3. Kubanskij, A. A. (2016) Problema chteniya i pis'ma v kontekste poetiki i pragmatiki filosofskogo teksta [The problem of reading and writing in the context of poetics and pragmatics of the philosophical text]. *KubGAU* [online], 122(08). Available at: <http://ej.kubagro.ru/2016/08/pdf/59.pdf> 18/ [Accessed 18.08.2018].

4. Ustadzhyly, S. (2014). Pochemu lyudi malo chitayut? [Why do people read a little?]. *Yeni musavat* [online]. Available at: http://musavat.com/news/kolumnisti/pocemu-lyudi-malo-citayut_221899.html [Accessed 10.09.2018].

5. Эко, У. (2004). *Otkrytoye proizvedeniye. Forma i neopredelennost' v sovremennoy poetike. Akademicheskij proyekt* [Open work. Form and uncertainty in modern poetics]. Sankt-Peterburg, 384p.

6. De Certeau, M. (1984). «*Reading as Poaching*». *The Practice of Everyday Life*. Berkeley, University of California Press, pp. 165–176.